

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18077320>
УДК 504.05

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И АПК РОССИИ

А.А. Сметник,

д.б.н.,

НИИ проблем экологии,

г. Москва

Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема формирования культуры экологической безопасности в промышленности и агропромышленном комплексе (АПК), подходы к ее решению, соответствующие современным концептуальным документам России и мирового сообщества по переходу к модели устойчивого развития. Предлагается вовлечь в процесс формирования культуры экологической безопасности более 20 миллионов человек, работающих на 115 тысячах производственных объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду I и II категории опасности. Разработаны рекомендации для формирования и поддержания культуры экологической безопасности в промышленности и АПК. Актуальность этой работы также подтверждает факт подписания Заявления о начале реализации корпоративного проекта «Культура экологической безопасности» представителями ПАО «Газпром» и ООО «Газпром добыча Ямбург» в сентябре 2023 года.

Ключевые слова: экологическая безопасность, культура безопасности, культура экологической безопасности, промышленность, АПК, культура организации, лидерство, наилучшая доступная технология, экологическая политика организации

FORMATION OF ENVIRONMENTAL SAFETY CULTURE IN INDUSTRY AND AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX IN RUSSIA

A.A. Smetnik,

Doctor of Biological Sciences,
Scientific Research Institute of Environmental Problems,
Moscow

Annotation: The article discusses the current problem of the formation of environmental safety culture in industry and agro-industrial complex, approaches to its solution, consistent with modern conceptual documents of Russia and the international community on the transition to a model of sustainable development. It is proposed to involve more than 20 million people working at 115,000 production facilities that have a negative impact on the environment of hazard categories I and II in the process of forming of environmental safety culture. Recommendations have been developed for the formation and maintenance of environmental safety culture in industry and agro-industrial complex. The relevance of this work is also confirmed by the signing of a Statement on the start of the implementation of the corporate project "Environmental Safety Culture" by representatives of Gazprom PJSC and "Gazprom Dobycha Yamburg" LLC in September 2023.

Keywords: environmental safety, safety culture, environmental safety culture, industry, agro-industrial complex, organizational culture, leadership, best available technology, environmental policy of the organization

Введение

Реализация Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (2021) [1], Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года (2017) [2], Основ государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 года (2012) [3] предусматривает повышение уровня экологического образования и экологической культуры граждан, воспитание в гражданах ответственного отношения к природной среде, стимулирование населения и общественных организаций к участию в природоохранной деятельности.

Экологические катастрофы федерального масштаба последних лет: разлив дизельного топлива в Норильске, произошедший 29 мая 2020 года, разлив мазута в Керченском проливе, произошедший 15

декабря 2024 года, свидетельствуют о проблемах с экологической безопасностью в промышленности.

Министерством природных ресурсов и экологии РФ в 2018 году был утвержден перечень из 300 объектов I категории, оказывающих наиболее негативное воздействие на окружающую среду [4]. Вклад этих объектов в суммарные загрязнения составляет не менее 60 процентов.

Но есть и положительный опыт. Первый проект в России по формированию культуры экологической безопасности стартовал 12 сентября 2023 года. Тогда было подписано Заявление о начале реализации корпоративного проекта «Культура экологической безопасности» представителями ПАО «Газпром» и ООО «Газпром добыча Ямбург» [5]. Это предприятие входит в вышеуказанный список из 300 объектов I категории.

В атомной промышленности уже более 30 лет активно используется термин «культура безопасности» [6]. В Госкорпорации «Росатом» безопасность признана ключевой ценностью, интегрированной во все без исключения процессы. Безопасность является критическим фактором в нормах и поведении каждого работника и представляет собой центральный аспект корпоративной культуры Росатома – культуру безопасности [7].

Цель исследования:

– изучить подходы ГК «Росатом» и МАГАТЭ к формированию культуры безопасности в атомной отрасли и экстраполировать их на процесс формирования культуры экологической безопасности в промышленности и АПК Российской Федерации.

Методы исследования:

– обзор и сравнительный анализ научной литературы и нормативно-правовых актов в атомной отрасли по вопросу формирования культуры безопасности и экологической политики;

– экстраполяция выводов, сделанных относительно культуры безопасности и экологической политики в атомной отрасли на процесс формирования культуры экологической безопасности в промышленности и АПК Российской Федерации.

1. Подходы к формированию культуры безопасности в атомной отрасли.

Культура безопасности – устоявшееся в инженерной практике понятие, смысл которого заключается в отношении человека и общества к проблемам безопасности и осознанном соблюдении правил безопасного поведения.

Происхождение понятия «культура безопасности» связано с анализом последствий Чернобыльской аварии, которая произошла на Чернобыльской атомной станции (АС) (Украинская ССР, г. Припять) 26 апреля 1986 года. После этой катастрофы, затронувшей европейскую часть СССР и ряд европейских государств, была создана специальная Международная консультативная группа по ядерной безопасности (ИНСАГ) при Генеральном директоре Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) для анализа причин и последствий аварии.

В своем докладе о Чернобыльской аварии ИНСАГ ввела новый термин «культура безопасности», описывающий концепцию безопасности, которая должна быть внедрена во все сферы использования атомной энергии на государственном (национальном), организационном и индивидуальном уровнях [8-9].

Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. ОПБ-88/97» (1997) [10] устанавливали, что «культура безопасности – квалификационная и психологическая подготовленность всех лиц, при которой обеспечение безопасности АС является приоритетной целью и внутренней потребностью, приводящей к самосознанию ответственности и к самоконтролю при выполнении всех работ, влияющих на безопасность». Это определение относится к **индивидуальному уровню** культуры безопасности.

Через 18 лет в федеральных нормах и правилах НП-001-15 (2015) [11], которые заменили ОПБ-88/97 [10], приводится обновленное определение культуры безопасности: «характеристика деятельности организаций, а также психологическая и квалификационная подготовленность всех лиц, вовлеченных в выполнение работ, влияющих на безопасность, при которой обеспечение безопасности является приоритетной целью и внутренней потребностью, приводящей к самосознанию ответственности и самоконтролю при выполнении этих работ». В этом определении учтено влияние на культуру безопасности **культур организаций**.

Пункт 1.2.21 НП-001-15 (2015) [11] устанавливает девять принципов культуры безопасности на АС.

«Культура безопасности формируется и поддерживается путем:

1) установления приоритета безопасности АС над экономическими и производственными целями;

2) подбора, профессионального обучения и поддержания квалификации руководителей и персонала в каждой сфере деятельности, влияющей на безопасность;

3) строгого соблюдения дисциплины при четком распределении полномочий и персональной ответственности руководителей и исполнителей;

4) разработки и строгого соблюдения требований программ обеспечения качества, производственных инструкций и технологических регламентов, их периодического обновления с учетом накапливаемого опыта;

5) установления руководителями всех уровней атмосферы доверия и таких подходов к коллективной работе, а также к социально-бытовым условиям жизни персонала АС, которые формируют внутреннюю потребность позитивного отношения к безопасности;

6) понимания каждым работником влияния его деятельности на безопасность АС и последствий, к которым может привести несоблюдение или некачественное выполнение требований нормативных документов, программ обеспечения качества, производственных и должностных инструкций, технологических регламентов;

7) самоконтроля работниками своей деятельности, влияющей на безопасность;

8) понимания каждым руководителем и работником недопустимости сокрытия ошибок в своей деятельности, необходимости выявления и устранения причин их возникновения, необходимости постоянного самосовершенствования, изучения и внедрения передового опыта, в том числе зарубежного;

9) установления такой системы поощрений и взысканий по результатам производственной деятельности, которая стимулирует

открытость действий работников и не способствует сокрытию ошибок в их работе».

В Общих требованиях безопасности МАГАТЭ, № GSR Part 2 «Лидерство и менеджмент для обеспечения безопасности» (2017) [12] сформулировано требование №12: «Содействие формированию культуры безопасности. Сотрудники организации – от старших руководителей до лиц, занимающих более низкие должности, должны содействовать формированию высокой культуры безопасности. Система менеджмента и лидерство для обеспечения безопасности должны содействовать формированию и обеспечивать устойчивое поддержание высокой культуры безопасности». В п.5.2 с) указано: «Старшие руководители и все другие руководители должны активно поддерживать и укреплять культуру организации, которая поддерживает и поощряет доверие, сотрудничество, консультации и коммуникацию».

В Основах государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности РФ на период до 2025 года и дальнейшую перспективу, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2018 № 585 [13], развитие культуры безопасности отнесено к основным направлениям реализации государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности.

В рамках Всероссийской недели охраны труда «Культура безопасного труда» выступил генеральный инспектор «Росатома» Сергей Адамчик (18.09.2024) [14]. По его словам, ядерная, радиационная, пожарная и промышленная безопасность в отрасли обеспечены, 98 % организаций «Росатома» работают без смертельного и тяжелого травматизма. За 14 лет не допущено ни одной аварии на опасных производственных объектах. За 23 года (с 2000 по 2023 год) удалось снизить общий уровень травматизма в 13 раз. По каждому несчастному случаю вводятся меры профилактики, обязательные к исполнению – оперативные «молнии» с информацией о происшествии, внеплановые инструктажи и оценка рисков, ряд организационных и технических мер.

2. Система отношений «Человек-Организация-Технологии-Общество-Биосфера».

Анализ аварий на АЭС Три-Майл-Айленд (США), Чернобыльской АЭС (СССР), на АЭС Фукусима-Дайичи (Япония) показал, что в целях более эффективного обеспечения безопасности необходимо применять системный и интегрированный подход к управлению безопасностью, учитывающий взаимодействие между людьми, организацией и технологиями. Концепция сильной культуры безопасности охватывает эту интеграцию человеческого, организационного и технического аспектов.

Преодоление возникающих противоречий техногенной цивилизации связывается с отказом от сложившегося метода проб и ошибок во взаимоотношениях между человеком и средой его обитания, с выходом на уровень научно обоснованной стратегии системы отношений «человек-общество-биосфера» [15].

Если мы совместим две системы отношений «человек-организация-технологии» и «человек-общество-биосфера», то можем получить новый уровень интегрированного подхода к управлению экологической безопасностью (рис. 1). Появляются 2 новых элемента в интегрированной системе отношений: организация и технологии.

Организационная культура – это паттерн (схема, модель, рамки) коллективных базовых представлений, приобретаемых организацией при разрешении проблем адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, которые доказали свою эффективность и поэтому рассматриваются как ценность и передаются новым членам организации в качестве правильной системы восприятия, мышления и чувствования в отношении названных проблем [16].

Рисунок 1 – Система отношений «человек-организация-технологии-общество-биосфера»

При рассмотрении вопросов формирования и поддержания культуры экологической безопасности в организации рекомендуется рассматривать культуру экологической безопасности как часть (аспект) организационной культуры.

Культура организации (как система убеждений, ценностей и отношений) отличает одну организацию от другой. Ядром этой культуры является доминирующая культура, т.е. система представлений, разделяемая большинством. В организациях, в которых установлен приоритет экологической безопасности над иными целями, культура экологической безопасности является доминирующей культурой организации.

Ключевой фигурой в процессе формирования и реализации культуры организации выступает руководитель организации, создающий такие рациональные и осязаемые аспекты организации, как структура и технология, и являющийся творцом символов, идеологий, языка, ритуалов и мифов [17].

Лидерство руководителя должно обеспечить внедрение и стимулирование применения принципов культуры экологической безопасности, которыми следует руководствоваться при принятии решений и формировании в организации поведения, ориентированного на экологическую безопасность.

Руководители / лидеры оказывают влияние на культуру экологической безопасности через приоритеты, которые они устанавливают, поведение и ценности, которые они демонстрируют (на совещаниях, при обходе рабочих мест, в повседневном общении), системы мотивации, которыми они управляют.

Наилучшая доступная технология – технология производства продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг, определяемая на основе современных достижений науки и техники и наилучшего сочетания критериев достижения целей охраны окружающей среды при условии наличия технической возможности ее применения [18]. К концу 2024 года в РФ промышленные объекты, оказывающие наибольшее негативное воздействие на окружающую среду, должны соответствовать наилучшим доступным технологиям либо на них должна быть начата необходимая для этого модернизация [19]. Внедрение наилучших доступных технологий направлено на

комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду.

Постановлением Правительства РФ от 28 декабря 2016 г. № 1508 ФГАУ «Научно-исследовательский институт «Центр экологической промышленной политики» определен организацией, осуществляющей функции Бюро наилучших доступных технологий [20].

Перечень информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям представлен по адресу URL: <https://burondt.ru/itc>. Сейчас там размещены 53 справочника от «Производства продуктов питания» до «Ликвидации объектов накопленного экологического вреда».

Численность учащихся и работников предприятий

Основной массив публикаций об экологической культуре рассматривает вопрос ее формирования у школьников и студентов. По данным Росстата и ИСИЭЗ ВШЭ [21], на начало учебного 2023-2024 года в России числилось около 18,0 миллиона школьников. Число студентов, обучающихся в вузах и колледжах – более 8,0 миллиона. Итого в сумме в РФ учится более 26,0 млн. школьников и студентов.

Согласно данным из Государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) от 08.09.2025 г [22] количество объектов НВОС I и II категории составляет 115875 единиц. К I и II категории относятся объекты, оказывающие значительное и умеренное негативное воздействие на окружающую среду (рис. 2). Используя данные Росстата [23] можно примерно оценить численность рабочей силы, занятой на этих объектах – более 20,6 млн. человек. Таким образом, нами предлагается вовлечь в процесс формирования культуры экологической безопасности 20,6 млн. человек, что сопоставимо с 26,0 млн. школьников и студентов.

ПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВ ПО КАТЕГОРИЯМ НВОС

Рисунок 2 – Примеры объектов НВОС I и II категории [24]

Учитывая разницу в методологии и в подходах, целесообразно разделить термины: у школьников и студентов формируется экологическая культура, у работников предприятий и организаций формируется культура экологической безопасности.

3. Формирование культуры экологической безопасности в организации.

Для дальнейшего обсуждения экологических вопросов необходимо дать определения ряду терминов, рассматриваемых в статье.

Экологическая безопасность – это состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий [18].

Экологическая культура – это неотъемлемая часть общечеловеческой культуры, включающая систему социальных отношений, моральных ценностей, норм и способов взаимодействия общества с окружающей природной средой, преимущественно формируемая в общественном сознании и поведении людей на протяжении жизни и деятельности поколений непрерывным экологическим образованием и просвещением, способствующая

здоровому образу жизни, духовному росту общества, устойчивому социально-экономическому развитию, экологической безопасности страны и каждого человека (Проект Федерального закона N 90060840-3 «Об экологической культуре») [25].

Культура экологической безопасности – это совокупность знаний, умений и навыков (компетенций) в области охраны окружающей среды, экологически осознанная деятельность и поведение людей, способствующая устойчивому развитию, экологической безопасности страны и каждого человека.

Устойчивое развитие – развитие, отвечающее текущим экологическим, социальным и экономическим потребностям и не ущемляющее возможностей будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности [26].

Основные компоненты культуры экологической безопасности (экологические знания, экологическое мышление, экологические ценности, экологическое поведение) и их содержание представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Компоненты культуры экологической безопасности

Обычно организации проходят ряд этапов развития и улучшения культуры безопасности. Публикация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) INSAG-15 (2002) [27] различает три этапа. Если экстраполировать эти этапы на формирование культуры экологической безопасности, то получится следующая схема (рис. 4).

Этап 1

На этом этапе экологическая безопасность рассматривается как «технический» вопрос, в связи с чем полагается, что для экологической безопасности достаточно соблюдать установленные извне нормы и правила

Этап 2

Хорошее состояние экологической безопасности становится организационной целью, достижение которой рассматривается при помощи плановых показателей и целей экологической безопасности

Этап 3

Экологическая безопасность рассматривается как непрерывный процесс улучшений, вклад в который может вносить каждый работник

Рисунок 4 – Этапы развития культуры экологической безопасности в организации

Экологическая политика организации.

На 2-м этапе организация должна разработать и утвердить свою «Экологическую политику». Ниже приводятся рекомендуемые разделы «Экологической политики» организации:

1. Назначение и область применения.
2. Основные задачи Политики и механизмы их реализации.
3. Обязательства организации.
4. Нормативные ссылки.

В качестве примера рассмотрим Единую отраслевую экологическую политику Госкорпорации «Росатом» и ее организаций (2021) [28].

В 1-й главе обсуждаются назначение и область применения документа.

В 2-й главе описаны термины, сокращения и аббревиатуры.

В 3-й главе (Вводные положения) указано, что стратегической целью Политики является обеспечение экологически ориентированного развития Корпорации и ее организаций при поддержании высокого уровня экологической безопасности и снижении экологических рисков, связанных с использованием атомной энергии и осуществлением иных видов деятельности.

В 4-й главе (Принципы реализации Политики) представлены 11 ключевых принципов: принцип презумпции потенциальной

экологической опасности деятельности; принцип научной обоснованности решений; принцип экологической эффективности; и т.д.

В 5-й главе (Основные задачи Политики и механизмы их реализации) рассмотрены 8 задач: обеспечение экологической, в том числе радиационной, безопасности на всех этапах ядерного топливного цикла, генерации энергии, обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом; совершенствование экологического и радиационного мониторинга и контроля в организациях Корпорации; и т.д. Предложены механизмы реализации заявленных задач Политики: применение НДТ и инновационных экологически эффективных технологий; вторичное использование, рециклинг и обезвреживание отходов производства и потребления; и т.д.

В 6-й главе (Обязательства Корпорации и организаций Корпорации) представлены 15 обязательств: содействовать формированию экологической культуры, развитию экологического образования всех работников организаций Корпорации и экологического просвещения населения в районах размещения организаций Корпорации; и т.д.

В 7-й главе перечислены используемые нормативные ссылки.

Отчет по экологической безопасности организации.

Также, рекомендуется ежегодно разрабатывать «Отчет по экологической безопасности» своего предприятия, как это делается в ГК «Росатом». Ниже приводятся рекомендуемые разделы «Отчета по экологической безопасности» организации:

1. Общие сведения о Предприятии.
2. Политика в области экологии.
3. Система экологического менеджмента.
4. Основные документы, регулирующие природоохранную деятельность.
5. Производственный экологический контроль и мониторинг окружающей среды.
 6. Воздействие на окружающую среду.
 - 6.1. Забор воды из водных источников.
 - 6.2. Сбросы в открытую гидрографическую сеть.
 - 6.3. Выбросы в атмосферный воздух.
 - 6.4. Выбросы парниковых газов.

6.5. Отходы.

6.6. Удельный вес выбросов, сбросов и отходов Предприятия в общем объеме по территории расположения.

6.7. Состояние территории расположения Предприятия.

6.8. Сохранение биоразнообразия.

6.9. Использование наилучших доступных технологий.

7. Сведения о проведенных основных мероприятиях, направленных на достижение плановых экологических показателей, и их финансировании.

7.1. Затраты на охрану окружающей среды.

7.2. Плата за негативное воздействие на окружающую среду.

8. Социально-экологическая и информационно-просветительская деятельность Предприятия в отчетном году.

9. Адреса и контакты.

Экологический отчет должен быть прозрачным и объективным. Он должен основываться на научных данных и методиках и соответствовать российским/международным стандартам. Он также должен быть доступен заинтересованным сторонам, включая клиентов, инвесторов, партнеров, государственные органы и общественность.

Алгоритм внедрения изменений в организации

Для углубления процесса перемен и укоренению изменений в культуре организации рекомендуется использовать метод Джона Коттера (2019) [29].

Джон Коттер изучил опыт успешных и провальных преобразований в тысячах компаний и разработал универсальный алгоритм внедрения изменений в компании [29]. Во-первых, переменны результативны тогда, когда они осуществляются в несколько этапов, разумно расходуя энергию и энтузиазм сотрудников, необходимые для преодоления сил инерции. Во-вторых, процесс перемен идет с успехом лишь при наличии высококлассных лидеров, поскольку одного хорошего администрирования совершенно недостаточно.

Весь процесс происходит в восемь стадий, через которые проходят успешные изменения независимо от их масштаба:

1) внушение людям ощущения необходимости перемен;

2) создание команды реформаторов для руководства переменами;

3) постановка конечных целей и разработка стратегии перемен;

4) пропаганда нового видения будущего;
5) широкое делегирование полномочий сотрудникам;
6) обеспечение быстро ощутимых успехов;
7) закрепление достигнутых успехов и переход к следующим задачам;

8) укоренение изменений в культуре организации.

Чтобы культура экологической безопасности стала эффективной концепцией, приверженность экологической безопасности должна существовать на всех уровнях: индивидуальном, организационном и национальном [30].

4. Корпоративный проект «Культура экологической безопасности».

В ООО «Газпром добыча Ямбург» с сентября 2023 года реализуется первый в России корпоративный проект «Культура экологической безопасности» [31], который включает три ключевых направления:

- вовлечение работников компании в экологические инициативы, формирование приверженности экологичному поведению;
- снижение техногенного воздействия производства на окружающую среду;
- реализация природоохранных проектов.

Цель проекта:

- формирование экологичного поведения у работников компании на производстве и в быту.

Задачи проекта:

- реализация эффективной системы вовлечения работников в экологическую культуру;
- создание культуры экологической безопасности, направленной на защиту и сохранение окружающей среды;
- развитие экологических принципов, определяющих отношение к окружающей среде и благоприятных для жизни и здоровья человека;

- достижение целевых экологических показателей.

Направления проекта:

1. Природоохранные проекты

– поддержание благоприятной окружающей среды и сохранение биоразнообразия в рамках реализации экологических просветительских проектов и участия в зеленых акциях.

2. Экологизация производства

– снижение негативного воздействия на окружающую среду;
– соответствие применяемых технологий наилучшим доступным.

3. Персонал

– каждый работник понимает свою роль и личную ответственность в охране окружающей среды;
– каждый работник знает, согласен, выполняет и требует от других выполнения ключевых правил экологической безопасности.

Итоговое селекторное совещание ООО «Газпром добыча Ямбург» состоялось 16.12.2024 г. на тему «Культуры экологической безопасности» [32]. На повестке озвучили итоги работы за 2024 год – это больше 50 проведенных мероприятий. Они направлены на снижение негативного воздействия на атмосферу, энергосбережение, повышение экологической культуры. Организовано обучение по охране окружающей среды, проведена информационно-просветительская работа. Также созданы 9 ключевых правил экологичного поведения [33], например: «соблюдайте отдельный сбор отходов для их последующей утилизации; не допускайте разливов на землю и в воду загрязняющих жидкостей; бережно относитесь к хрупкой экосистеме Арктики – минимизируйте движение по растительному покрову (мху, траве), сохраняйте редкие виды растений и животных».

5. Рекомендации для формирования и поддержания культуры экологической безопасности в промышленности

Для формирования и поддержания культуры экологической безопасности в промышленности и АПК рекомендуется:

1. Развивать основные компоненты культуры экологической безопасности (экологические знания, экологическое мышление, экологические ценности, экологическое поведение).

2. Разработать и утвердить «Экологическую политику» своей организации, содержащую ряд разделов: 1. Назначение и область применения, 2. Основные задачи политики и механизмы их реализации, 3. Обязательства организации, 4. Нормативные ссылки.

3. Ежегодно разрабатывать «Отчет по экологической безопасности» своего предприятия, состоящий из следующих глав: 1. Общие сведения о Предприятии; 2. Политика в области экологии; 3. Система экологического менеджмента; 4. Основные документы, регулирующие природоохранную деятельность; 5. Производственный экологический контроль и мониторинг окружающей среды; 6. Воздействие на окружающую среду; 7. Сведения о проведенных основных мероприятиях, направленных на достижение плановых экологических показателей, и их финансировании; 8. Социально-экологическая и информационно-просветительская деятельность Предприятия в отчетном году; 9. Адреса и контакты.

4. Применять метод Джона Коттера для углубления процесса перемен и укоренению изменений в культуре организации.

5. Перенять опыт ООО «Газпром добыча Ямбург» по реализации корпоративного проекта «Культура экологической безопасности».

6. Внедрить систему экологического менеджмента на предприятиях в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14001-2016 [34].

7. Использовать поэтапный подход к формированию культуры экологической безопасности в промышленности и АПК России: (1 этап) получить опыт в рамках одной организации ООО «Газпром добыча Ямбург»; (2 этап) другие крупнейшие компании России, например: ПАО «НК „Роснефть“», ГК «Росатом», ПАО «НОВАТЭК», ГК «Русагро», ПАО «ФосАгро» и т.д., реализуют свои корпоративные проекты «Культура экологической безопасности» по примеру ПАО «Газпром»; (3 этап) опыт «первопроходцев» использовать на 300 объектах I категории, оказывающих наиболее негативное воздействие на окружающую среду РФ; (4 этап) полученный опыт тиражировать на 115875 объектах НВОС I и II категории.

8. Формировать приверженность экологической безопасности на всех уровнях: индивидуальном, организационном и национальном.

Заключение

В данной работе рассматриваются подходы ГК «Росатом» и МАГАТЭ к формированию культуры безопасности в атомной отрасли. Культура безопасности внедрена во все сферы использования атомной энергии в России на государственном, организационном и индивидуальном уровнях. Установлена значимость роли руководителя /

лидера организации в формировании и поддержании высокой культуры безопасности. Высокая культура безопасности в атомной отрасли позволила достичь значительных результатов: ядерная, радиационная, пожарная и промышленная безопасность в отрасли обеспечены; 98 % организаций «Росатома» работают без смертельного и тяжелого травматизма; за 14 лет не допущено ни одной аварии на опасных производственных объектах; за 23 года (с 2000 по 2023 год) удалось снизить общий уровень травматизма в 13 раз.

Также в работе рассматривается интегрированная система отношений «человек-организация-технологии-общество-биосфера» для предотвращения и (или) минимизации негативного воздействия на окружающую среду и формирование культуры организации, где установлен приоритет экологической безопасности.

Выводы

В результате выполненной работы были сделаны следующие выводы:

1. Предлагается использовать следующую формулировку термина «культура экологической безопасности» – это совокупность знаний, умений и навыков (компетенций) в области охраны окружающей среды, экологически осознанная деятельность и поведение людей, способствующая устойчивому развитию, экологической безопасности страны и каждого человека.

2. Основной массив публикаций об экологической культуре рассматривают вопрос ее формирования у школьников и студентов. Нами предлагается вовлечь в этот процесс 20,6 млн. человек, работающих на 115 тысячах объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) I и II категории опасности, что сопоставимо с 26,0 млн. учащихся.

3. Учитывая разницу в методологии и в подходах, целесообразно разделить термины: у школьников и студентов формируется экологическая культура, у работников предприятий и организаций формируется культура экологической безопасности.

4. Совмещение двух систем отношений «человек-организация-технологии» и «человек-общество-биосфера» позволяет выйти на новый уровень интегрированного подхода к управлению экологической безопасностью. Появляются 2 новых элемента в интегрированной системе отношений: организация и технологии.

5. В интегрированной системе отношений «человек-организация-технологии-общество-биосфера» подразумевается внедрение наилучших доступных технологий для предотвращения и (или) минимизации негативного воздействия на окружающую среду и формирование культуры организации, где установлен приоритет экологической безопасности.

6. Культура организации (как система убеждений, ценностей и отношений) отличает одну организацию от другой. Ядром этой культуры является доминирующая культура, т.е. система представлений, разделяемая большинством. В организациях, в которых установлен приоритет экологической безопасности над иными целями, культура экологической безопасности является доминирующей культурой организации.

7. Лидерство руководителя должно обеспечить внедрение и стимулирование применения принципов культуры экологической безопасности, которыми следует руководствоваться при принятии решений и формировании в организации поведения, ориентированного на экологическую безопасность.

8. Руководители / лидеры оказывают влияние на культуру экологической безопасности через приоритеты, которые они устанавливают, поведение и ценности, которые они демонстрируют (на совещаниях, при обходе рабочих мест, в повседневном общении), системы мотивации, которыми они управляют.

9. Предложены 3 этапа развития и улучшения культуры экологической безопасности в организации:

- для экологической безопасности достаточно соблюдать установленные извне нормы и правила;
- хорошее состояние экологической безопасности становится организационной целью;
- экологическая безопасность рассматривается как непрерывный процесс улучшений.

10. Разработаны рекомендации для формирования и поддержания культуры экологической безопасности в организациях.

Список литературы

[1] Об утверждении Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [Текст]: указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 // Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс] – URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 08.09.2025).

[2] Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года [Текст]: указ Президента РФ от 19.04.2017 № 176 // Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс] – URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 08.09.2025).

[3] Основы государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 года [Текст]: утв. Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 года // Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс] – URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 08.09.2025).

[4] Об утверждении перечня объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, относящихся к I категории [Текст]: приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 18.04.2018 № 154 // Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс] – URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 08.09.2025).

[5] ООО «Газпром добыча Ямбург» [Электронный ресурс]. – URL: https://vk.com/wall-156910093_20620 (дата обращения: 08.09.2025).

[6] Safety Culture: A report by the International Nuclear Safety Advisory Group [Текст]. – Safety Series No. 75-INSAG-4. – IAEA, 1991.

[7] АО «ГНЦ НИИАР» [Электронный ресурс]. – URL: https://niiar.ru/sites/default/files/politiki_v_oblasti_kb.pdf (дата обращения: 08.09.2025).

[8] Summary Report on the Post-Accident Review Meeting on the Chernobyl Accident [Текст]. – Safety Series, No. 75-INSAG-1. – IAEA, 1986.

[9] Чернобыльская авария: дополнение к INSAG-1 [Текст]. – Серия изданий по безопасности № 75-INSAG-7. – Вена: МАГАТЭ, 1993.

[10] Общие положения обеспечения безопасности атомных станций: ОПБ-88/97 [Текст]. – 1997.

[11] Общие положения обеспечения безопасности атомных станций: НП-001-15 [Текст]. – 2015.

[12] Лидерство и менеджмент для обеспечения безопасности [Текст]: Общие требованиям безопасности МАГАТЭ, № GSR Part 2. – Вена: МАГАТЭ, 2017. 52 с.

[13] Об утверждении Основ государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности Российской Федерации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу [Текст]: указ Президента РФ от 13.10.2018 № 585 // Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс] – URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 08.09.2025).

[14] Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ) [Электронный ресурс]. – URL: <https://atommedia.online/2024/09/18/rosatom-prinyal-uchastie-v-ix-vsrossij/> (дата обращения: 08.09.2025).

[15] Разенкова, Д.Ф. Экологическая культура: социально-философские аспекты формирования: дис. ... канд. филос. наук [Текст] / Д.Ф. Разенкова. – М., 2001. 162 с.

[16] Шейн, Э. Организационная культура и лидерство [Текст] / Э. Шейн; пер. с англ. // 4-е изд. – СПб.: Питер, 2013. 352 с.

[17] Козлов, В.В. Корпоративная культура: учебно-практическое пособие [Текст] / В.В. Козлов. – М.: Альфа-Пресс, 2009. 304 с.

[18] Об охране окружающей среды [Текст]: федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 08.08.2024) // Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс] – URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 08.09.2025).

[19] Концепция технологического развития на период до 2030 года [Текст]: распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 мая 2023 года № 1315-р // Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс] – URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 08.09.2025).

[20] О некоторых вопросах деятельности Бюро наилучших доступных технологий [Текст]: постановление Правительства РФ от 28 декабря 2016 г. № 1508 (с изм. на 03 марта 2021 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс] – URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 08.09.2025).

[21] Образование в цифрах: 2024: краткий статистический сборник [Текст] / Т.А. Варламова, Л.М. Гохберг, О.А. Зорина и др. – М.: ИСИЭЗ ВШЭ, 2024. 132 с.

[22] Государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду [Электронный ресурс]. – URL: https://onvos.rpn.gov.ru/rpn/pto-uonvos/onv_registry (дата обращения: 08.09.2025).

[23] Рабочая сила, занятость и безработица в России (по результатам выборочных обследований рабочей силы). 2024: статистический сборник [Текст] / под ред. С.М. Окладникова; Росстат. – М., 2024. 152 с.

[24] О внесении изменений в критерии отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий [Текст]: постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2398 (с изм. на 18 декабря 2024 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс] – URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 08.09.2025).

[25] Об экологической культуре [Электронный ресурс]: проект Федерального закона № 90060840-3 (ред., внесенная в ГД ФС РФ 13.07.2001). [Электронный ресурс] – URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=9544&rnd=3yOnww#103DxcUcN5Fmdmdj1> (дата обращения: 08.09.2025).

[26] Экологический менеджмент. Словарь [Текст]: ГОСТ Р ИСО 14050-2023; утв. приказом Росстандарта от 25.09.2023 № 937-ст. – М.: Стандартиформ, 2023.

[27] INSAG-15. Key practical issues in strengthening safety culture: a report by the International Nuclear Safety Advisory Group [Текст]. – IAEA, 2002.

[28] Единая отраслевая экологическая политика Госкорпорации «Росатом» и ее организаций [Текст]: утв. приказом Госкорпорации «Росатом» от 29.11.2021 г. № 1/1553-П.

[29] Коттер, Дж. Впереди перемен: как успешно провести организационные преобразования [Текст] / Дж. Коттер; пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2019. 261 с.

[30] Сметник, А.А. Культура безопасности и ее связь с национальной культурой и культурой организации [Текст] / А.А. Сметник, Д.В. Мурлис // Электрические станции. – 2016. № 1. 5-10 с.

[31] Проект «Культура экологической безопасности» [Электронный ресурс]. – URL: <https://yamburg-dobycha.gazprom.ru/ecology/proekt-kultura-ehkologicheskoy/> (дата обращения: 08.09.2025).

[32] Итоги реализации проекта «Культура экологической безопасности» за год [Электронный ресурс]. – URL: <https://rutube.ru/video/d332fb8eea59d078bda3de97ffa8245e/> (дата обращения: 08.09.2025).

[33] Правила экологичного поведения [Электронный ресурс]. – URL: <https://yamburg-dobycha.gazprom.ru/d/textpage/28/296/pravila-ehkologichnogo-povedeniya.pdf> (дата обращения: 08.09.2025).

[34] Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению [Текст]: ГОСТ Р ИСО 14001-2016; утв. приказом Росстандарта от 29.04.2016 № 285-ст – М.: Стандартинформ, 2018.

Bibliography (Transliterated)

[1] On Approval of the National Security Strategy of the Russian Federation [Text]: Decree of the President of the Russian Federation of July 2, 2021, No. 400 // Official Internet Portal of Legal Information. [Electronic resource] – URL: <http://pravo.gov.ru> (date accessed: September 8, 2025).

[2] Environmental Security Strategy of the Russian Federation for the Period up to 2025 [Text]: Decree of the President of the Russian Federation of April 19, 2017, No. 176 // Official Internet Portal of Legal Information. [Electronic resource] – URL: <http://pravo.gov.ru> (date accessed: September 8, 2025).

[3] Fundamentals of State Policy in the Field of Environmental Development of Russia for the Period up to 2030 [Text]: approved. By the President of the Russian Federation, April 30, 2012 // Official Internet Portal of Legal Information. [Electronic resource] – URL: <http://pravo.gov.ru> (date accessed: September 8, 2025).

[4] On approval of the list of objects that have a negative impact on the environment, related to Category I [Text]: Order of the Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation dated April 18, 2018, No. 154 // Official Internet Portal of Legal Information. [Electronic resource] – URL: <http://pravo.gov.ru> (date accessed: September 8, 2025).

[5] Gazprom Dobycha Yamburg LLC [Electronic resource]. – URL: https://vk.com/wall-156910093_20620 (date accessed: September 8, 2025).

[6] Safety Culture: A report by the International Nuclear Safety Advisory Group [Text]. – Safety Series No. 75-INSAG-4. – IAEA, 1991.

[7] JSC SRC RIAR [Electronic resource]. – URL: https://niiar.ru/sites/default/files/politiki_v_oblasti_kb.pdf (date of access: 09/08/2025).

[8] Summary Report on the Post-Accident Review Meeting on the Chernobyl Accident [Text]. – Safety Series, No. 75-INSAG-1. – IAEA, 1986.

[9] The Chernobyl Accident: Supplement to INSAG-1 [Text]. – Safety Series No. 75-INSAG-7. – Vienna: IAEA, 1993.

[10] General Provisions for Ensuring the Safety of Nuclear Power Plants: OPB-88/97 [Text]. – 1997.

[11] General Provisions for Ensuring the Safety of Nuclear Power Plants: NP-001-15 [Text]. – 2015.

[12] Leadership and Management for Ensuring Safety [Text]: IAEA General Safety Requirements, No. GSR Part 2. – Vienna: IAEA, 2017. 52 p.

[13] On Approval of the Fundamentals of State Policy in the Field of Ensuring Nuclear and Radiation Safety of the Russian Federation for the Period up to 2025 and Beyond [Text]: Decree of the President of the Russian Federation of 13.10.2018 No. 585 // Official Internet Portal of Legal Information. [Electronic resource] – URL: <http://pravo.gov.ru> (date accessed: 09/08/2025).

[14] All-Russian Occupational Safety and Health Week (VNOT) [Electronic resource]. – URL: <https://atommedia.online/2024/09/18/rosatom-prinyal-uchastie-v-ix-vserossij/> (date accessed: 09/08/2025).

[15] Razenkova, D.F. Ecological culture: social and philosophical aspects of formation: dis. ... Cand. of Philosophical Sciences [Text] / D.F. Razenkova. – Moscow, 2001. 162 p.

[16] Shane, E. Organizational culture and leadership [Text] / E. Shane; trans. from English. // 4th ed. – St. Petersburg: Piter, 2013. 352 p.

[17] Kozlov, V.V. Corporate Culture: A Study Guide [Text] / V.V. Kozlov. – Moscow: Alfa-Press, 2009. 304 p.

[18] On Environmental Protection [Text]: Federal Law of January 10, 2002 No. 7-FZ (as amended on August 8, 2024) // Official Internet Portal of

Legal Information. [Electronic resource] – URL: <http://pravo.gov.ru> (accessed: September 8, 2025).

[19] Concept of Technological Development for the Period up to 2030 [Text]: Order of the Government of the Russian Federation of May 20, 2023 No. 1315-r // Official Internet Portal of Legal Information. [Electronic resource] – URL: <http://pravo.gov.ru> (date of access: 09/08/2025).

[20] On Some Issues of the Activities of the Bureau of Best Available Technologies [Text]: Resolution of the Government of the Russian Federation of December 28, 2016 No. 1508 (as amended on March 3, 2021) // Official Internet Portal of Legal Information. [Electronic resource] – URL: <http://pravo.gov.ru> (date of access: 09/08/2025).

[21] Education in Numbers: 2024: Brief Statistical Digest [Text] / T.A. Varlamova, L.M. Gokhberg, O.A. Zorina, et al. – Moscow: ISSEK HSE, 2024. 132 p.

[22] State Register of Objects Having a Negative Impact on the Environment [Electronic resource]. – URL: https://onvos.rpn.gov.ru/rpn/pto-unvos/onv_registry (accessed: 09/08/2025).

[23] Labor Force, Employment, and Unemployment in Russia (Based on the Results of Sample Surveys of the Labor Force). 2024: Statistical Digest [Text] / edited by S.M. Okladnikov; Rosstat. – Moscow, 2024. 152 p.

[24] On Amending the Criteria for Classifying Facilities That Have a Negative Impact on the Environment as Facilities of Categories I, II, III, and IV [Text]: RF Government Resolution No. 2398 of December 31, 2020 (as amended on December 18, 2024) // Official Internet Portal of Legal Information. [Electronic resource] – URL: <http://pravo.gov.ru> (accessed: September 8, 2025).

[25] On Environmental Culture [Electronic resource]: Draft Federal Law No. 90060840-3 (as amended by the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation on July 13, 2001). [Electronic resource] – URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=9544&rnd=3yOnww#103DxcUcN5Fmdmdj1> (accessed: 09/08/2025).

[26] Environmental management. Vocabulary [Text]: GOST R ISO 14050-2023; approved by order of Rosstandart dated 09/25/2023 No. 937-st. – Moscow: Standartinform, 2023.

[27] INSAG-15. Key practical issues in strengthening safety culture: a report by the International Nuclear Safety Advisory Group [Text]. – IAEA, 2002.

[28] Unified Sectoral Environmental Policy of the State Corporation Rosatom and its Organizations [Text]: approved. by Order of the State Corporation Rosatom dated November 29, 2021, No. 1/1553-P.

[29] Kotter, J. Ahead of Change: How to Successfully Carry Out Organizational Transformations [Text] / J. Kotter; trans. from English. – Moscow: Alpina Publisher, 2019. 261 p.

[30] Smetnik, A.A. Safety Culture and Its Connection with National Culture and Organizational Culture [Text] / A.A. Smetnik, D.V. Murlis // Electric Power Plants. – 2016. No. 1. 5-10 p.

[31] Project "Culture of Environmental Safety" [Electronic resource]. – URL: <https://yamburg-dobycha.gazprom.ru/ecology/proekt-kultura-ehkologicheskoy/> (date of access: 09/08/2025).

[32] Results of the implementation of the "Culture of Environmental Safety" project for the year [Electronic resource]. – URL: <https://rutube.ru/video/d332fb8eea59d078bda3de97ffa8245e/> (date of access: 09/08/2025).

[33] Rules of environmentally friendly behavior [Electronic resource]. – URL: <https://yamburg-dobycha.gazprom.ru/d/textpage/28/296/pravila-ehkologichnogo-povedeniya.pdf> (date of access: 09/08/2025).

[34] Environmental management systems. Requirements and guidance for use [Text]: GOST R ISO 14001-2016; approved by order of Rosstandart dated 29.04.2016 No. 285-st – Moscow: Standartinform, 2018.

© А.А. Сметник, 2025

Поступила в редакцию 14.09.2025

Принята к публикации 02.10.2025

Для цитирования:

Сметник А.А. Формирование культуры экологической безопасности в промышленности и АПК России // Инновационные научные исследования. 2025. № 10-1(63). С. 22-48. – DOI 10.5281/zenodo.18077320.